

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
311 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini metodologik xususiyatlarni aniqlash va o'zgarishlarni takomillashtirish yo'llari	189
Imanova Umida Baxtiyorovna	
Quyosh havo kollektorli quyosh quritgich qurilmalarining konstruksiyalari tahlili	196
Nusratov Abdullo Bekdullo o'g'li, Ibragimov Umidjon Xikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich	
Korporativ boshqaruv tuzilmalarida soliqlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar tahlili.....	207
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari boshqaruvini rivojlantirish usullari.....	213
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Теоретические основы маркетинговых инноваций малого бизнеса в условиях цифровой трансформации.....	218
Юлдашев Жамшид Абрарович, Убайдуллоева Малика Отабековна	
O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni iqtisodiy-statistik o'rganish.....	230
Jurayev Shohruh Moyli o'g'li	
Qurilish tarmog'ida islohotlarni amalga oshirish va modernizatsiya qilish jarayoni	235
Asadova Maftuna Sa'dullaevna	
Maxsus iqtisodiy zonalarda faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlariga soliq imtiyozlari berishning xususiyatlari.....	240
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Воздействие цифровизации на стоимость продукции и повышение конкурентоспособности предприятий.....	248
Хусаинов Равшан Рахимович	

Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda bank aktivlari takomillashtirish yo'llari	257
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	
Banklarda korporativ boshqarishni modellashtirish imkoniyatlari.....	264
Ergashev Olim Kenjayevich	
O'zbekistonda fond bozorini tartibga solish: qonunchilik va nazorat tizimini takomillashtirish.....	271
Yeshbayeva Nigora Ikram qizi	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozori ta'sirining uslubiy asoslari	275
Bobur Abrorovich Yusupov	
Экологическое налогообложение: мировой опыт и перспективы для Узбекистана.....	286
Омонов Отажон Журакулович	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения	296
Абдумухтарова Анваржона Акрамжоновича	
Budjet daromadlarini shakllantirishda bilvosita soliqning o'ziga xos xususiyatlari	305
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	

BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDA BILVOSITA SOLIQNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada mamlakatimizda olib borilayotgan budjet-soliq siyosatida muhim ahamiyatga ega bo'lgan qo'shilgan qiymat solig'ining ahamiyati va budjet daromadlaridagi qo'shgan hissasi, shuningdek uni hisoblash, soliq bazasini shakllantirish hamda uni hisoblashda yuzaga kelayotgan kamchilik va murakkabliklarni bartaraf etish masalalari to'g'risida to'xtalamiz.

Kalit so'zlar: soliqlar, qo'shilgan qiymat solig'i, soliq siyosati, budjet daromadlari, soliq bazasi.

Abstract: In this article, the importance of value added tax, which is important in the budget-tax policy of our country, and its contribution to budget revenues, as well as the issues of its calculation, formation of the tax base and elimination of shortcomings and complications arising in its calculation. Let's talk about.

Keywords: taxes, value added tax, tax policy, budget revenues, tax base.

Аннотация: В данной статье рассмотрено значение налога на добавленную стоимость, имеющего важное значение в бюджетной и налоговой политике нашей страны, и его вклад в доходы бюджета, а также вопросы его исчисления, формирования налоговой базы и ликвидации налога на добавленную стоимость. о недостатках и сложностях, возникающих при его расчете.

Ключевые слова: налоги, налог на добавленную стоимость, налоговая политика, доходы бюджета, налоговая база.

KIRISH

Bozor iqtisodiyoti sharoitida budjet daromadlarini shakllantirishda soliqlar muhim ahamiyat kasb etadi. Qo'shilgan qiymat solig'i (QQS) davlat budjetining eng muhim daromad manbalaridan biri hisoblanadi. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi tahliliga ko'ra, QQS fiskal barqarorlikni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi va uning samarali yig'ilishi davlat daromadlarini oshirishga xizmat qiladi. Jahon bankining "Value-Added Tax Reform" tadqiqotida QQS yig'ilishining yuqori samaradorligi soliq tizimining shaffofligi va raqamlashtirish darajasiga bog'liq ekani qayd etilgan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.09.2021 sanasidagi 595-sonli qarorida "Soliq to'lovchilarni hisobga olishni yanada takomillashtirish va qo'shilgan qiymat solig'ining o'rnini qoplash tartibini soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi hujjat qabul qilinib, unda QQS to'lovchilarini maxsus ro'yxatdan o'tkazish tartibi, ro'yxatdan o'tish jarayoni, ro'yxatdan chiqarish, QQS to'lovchilari reyestri kabi chora-tadbirlar soliq to'lovchilar uchun qulayliklar yaratish, soliq yig'imlarini oshirish va soliq tizimini soddalashtirishga qaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2024-yilgi Murojaatnomasida QQS yig'ilishining samaradorligini oshirish, soliq yukini maqbullashtirish va soliq ma'muriyatchiligini soddalashtirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilangan. O'zbekiston Respublikasining 2023-yilgi Soliq kodeksi ham QQS to'lovchilarni ro'yxatga olish va soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirishga qaratilgan.

Mazkur maqolada qo'shilgan qiymat solig'ining O'zbekiston Respublikasi budjet daromadlaridagi ulushi tahlil qilinadi. QQSning fiskal barqarorlikka ta'siri, uning yig'iluvchanlik darajasi va iqtisodiyot tarmoqlariga ta'siri kabi jihatlar chuqur o'rganiladi. Bundan tashqari, soliq tizimidagi islohotlar, QQS

stavkalari va imtiyozlari davlat daromadlariga qanday ta'sir ko'rsatishi bo'yicha ilmiy yondashuvlar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari QQSning mamlakat budjetidagi roli, uning o'sish dinamikasi va fiskal siyosat nuqtayi nazaridan takomillashtirish yo'nalishlarini aniqlashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Budjet daromadlarini shakllantirishda bilvosita soliqlarning tutgan o'rni moliyaviy boshqaruv tizimida alohida ahamiyatga ega bo'lib, ular orqali davlat fiskal siyosatini muvozanatli olib borish imkoniyati yaratiladi. Bilvosita soliqlarning iqtisodiy samaradorligi va budjetga barqaror tushumlarni ta'minlashdagi roli ko'plab olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Jumladan, Richard Musgrave o'zining fiskal nazariya va siyosatga oid ishlanmalarida bilvosita soliqlarning iste'molga ta'sirini, ularning regressiv xususiyatlarini tahlil qilgan hamda ular daromadni tengsiz taqsimlashga olib kelishi mumkinligini ta'kidlagan.

O'zbekistonda olib borilayotgan soliq islohotlari kontekstida, Xidoyatov R. tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda bilvosita soliqlarning, xususan, qo'shilgan qiymat solig'ining (QQS) budjet daromadlaridagi ulushi va dinamikasi iqtisodiy barqarorlikka ta'siri nuqtayi nazardan tahlil qilingan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, QQS solig'i inflyatsiya sharoitida daromadlarni indeksatsiyalash orqali budjetga real tushumlarni ta'minlab beradi, shu bilan birga, iste'molchilarga nisbatan nisbatan og'irroq soliq yukini yuklaydi.

David Ricardo va Adam Smith kabi klassik iqtisodchilar ham o'z davrida bilvosita soliqlarning narxlar tizimiga ta'sirini ko'rsatgan, ularning fikricha, bunday soliqlar iste'molchi ustiga o'tkaziladi va bu orqali ishlab chiqaruvchining emas, balki oxirgi foydalanuvchining xarajatlari ortadi. Zamonaviy tadqiqotlarda esa, masalan, Tait, Tanzi va Blejer tomonidan amalga oshirilgan tahlillarda bilvosita soliqlar inflyatsion muhitda davlat daromadlarini diversifikatsiya qilishda muhim vosita sifatida baholangan.

Markaziy Osiyo mintaqasida olib borilgan tadqiqotlar, xususan, To'laganov A. tomonidan o'rganilgan holatlarda esa QQSning yagona soliq stavkasini saqlab qolish, soliq bazasini kengaytirish va soliqqa tortishdan bo'yin tovlashning oldini olish orqali fiskal barqarorlikka erishish mumkinligi asoslangan. Shuningdek, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi mutaxassisi Michael Keen tomonidan olib borilgan tadqiqotlar QQS tizimining samaradorligi ko'p jihatdan soliq ma'murchiligi sifatiga bog'liqligini ko'rsatadi.

Yevropa tajribasiga e'tibor qaratsa, Fransiya, Germaniya va Polsha tajribalarida QQSdan tushgan daromadlar davlat budjeti daromadlarining 30–40 foizini tashkil etishi natijasida bu turdagi soliq fiskal siyosatning asosiy ustuniga aylangan. Shu bilan birga, bu mamlakatlarda QQS stavkalari differensiallashgan bo'lib, ijtimoiy nozik tovarlar va xizmatlar uchun qulay soliq muhitini shakllantirishga xizmat qilgan. Bu tajriba O'zbekiston sharoitida ijtimoiy adolat tamoyillarini ta'minlash maqsadida o'rganishga arziydi.

Umuman olganda, bilvosita soliqlar orqali budjet daromadlarini shakllantirishda ularning shaffofligi, ma'muriy boshqaruv sifati va iqtisodiy muhitga uyg'unligi hal qiluvchi omillardan hisoblanadi. Shu bois, mavjud soliq tizimida bilvosita soliqlar mexanizmini takomillashtirish borasida xorijiy tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish dolzarb bo'lib qolmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda QQS yig'ilishining O'zbekiston budjet daromadlariga ta'siri iqtisodiy-statistik tahlil asosida baholandi. Ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi, Davlat statistika qo'mitasi va xalqaro tashkilotlarning hisobotlariga asoslangan. QQS yig'ilishining samaradorligi va undirilish dinamikasi ko'rsatkichlari panel ma'lumotlar yordamida o'rganildi. Xalqaro tajriba bilan qiyosiy tahlil o'tkazilib, O'zbekiston sharoitiga mos keluvchi takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasi budjet daromadlarida qo'shilgan qiymat solig'ining ulushi muhim o'rin tutadi va uning yig'iluvchanlik darajasi fiskal barqarorlikni ta'minlashda asosiy omillardan biri

hisoblanadi. O'tkazilgan tahlillar QQS tushumlarining yillik dinamikasi, iqtisodiyot tarmoqlariga ta'siri hamda soliq ma'muriyatchiligi samaradorligini ko'rsatib berdi. Shuningdek, QQS bo'yicha mavjud imtiyozlar va ularning budget daromadlariga ta'siri ham alohida o'rganildi. Quyida tahlil natijalari va ularning asosiy jihatlari batafsil muhokama qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi budget daromadlari tarkibini quyidagi jadvalda ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston budget daromadlari 2024-yil (mlrd.so'm).

Ko'rsatkichlar yillik		2024 yil	Foizda
I. Daromadlar		274 423	100
1.	Bevosita soliqlar	90 833	33,10
1,1	Foyda solig'i	52 620	19,17
1,2	Aylanmadan olinadigan soliq	2 829	1,03
1,3	Jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i	35 384	12,89
2.	Bilvosita soliqlar	88 341	32,19
2,1	Qo'shilgan qiymat solig'i	59 280	21,60
2,2	Aksiz solig'i	19 060	6,95
2,3	Bojxona boji	10 001	3,64
3.	Resurs to'lovlari va mulk solig'i	36 363	13,25
3,1	Mol-mulk solig'i	6 805	2,48
3,2	Yer solig'i	8 216	2,99
3,3	Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq	20 170	7,35
3,4	Suv resurslaridan foydalanganlik uchun soliq	1 173	0,43
4,0	Boshqa daromadlar	58 886	21,46

Bilvosita soliqlar jami 88 341 milliard so'm tushum hosil qilgan bo'lib, QQS uning 67 foizdan ortig'ini tashkil etmoqda. 2024-yilda QQS tushumi 59 280 milliard so'mni tashkil etib, umumiy budget daromadlaridagi ulushi 21,60 foizni tashkil qiladi. QQS budgetga tushum keltiruvchi eng yirik bilvosita soliqlardan biri bo'lib, umumiy daromadlarning qariyb beshdan bir qismini tashkil qilmoqda. Bu soliq turi iste'mol bilan bog'liq bo'lgani sababli iqtisodiyotning umumiy holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston budget daromadlari 2024-yil (mlrd.so'm).

Soliq ma'muriyatchiligiga oid soliq nazorati va shaffoflik, elektron hisob-fakturalar joriy qilinishi kabi omillar QQS bo'yicha tushumlarning samaradorligini, soliqlarning o'z vaqtida va to'liq yig'ilishini ta'minladi, soliq to'lash intizomini oshirdi va noqonuniy tranzaksiyalarni kamaytirdi.

2024-yil budget daromadlari tarkibidagi QQSning ulushi 2023-yilga nisbatan o'sganini ko'rishimiz mumkin (2-rasm).

2-rasm. Budget daromadlari tarkibidagi QQSning ulushi yillar kesimida.

O'zbekiston Respublikasida QQS budget daromadlarida muhim o'rin tutuvchi soliq turi bo'lib, uning umumiy tushumlardagi ulushi 21,6 foizni tashkil qiladi. Ushbu ko'rsatkichni xalqaro tajriba bilan solishtirganda, turli mamlakatlarda QQSning davlat daromadlaridagi ulushi va samaradorligi sezilarli darajada farq qilishini kuzatish mumkin.

Masalan, Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida Qozog'istonda QQS stavkasi 12 foizni tashkil etib, budget tushumlarida ushbu soliqning ulushi 25 foiz atrofida. Qirg'izistonda QQS stavkasi 12 foiz bo'lishiga qaramay, undirilish samaradorligi nisbatan pastligi sababli uning budgetga qo'shadigan hissasi O'zbekistonga nisbatan ancha kam. Rossiyada esa QQS stavkasi 20 foiz bo'lib, umumiy budget tushumlarida bu soliqning ulushi 30 foizdan yuqori. O'zbekistonda QQS tushumlarining oshishi soliq tizimidagi islohotlar natijasi bo'lib, elektron hisob-fakturalar joriy qilinishi va soliq nazoratining kuchaytirilishi bunda muhim rol o'ynagan.

Shunga qaramay, hali ham QQS yig'ilishida ayrim muammolar mavjud bo'lib, ularning asoslari soliq to'lovchilarning bilimsizligi, noqonuniy tranzaksiyalar va QQS bo'yicha imtiyozlarning samaradorligiga oid masalalar hisoblanadi.

Shuningdek, rivojlangan mamlakatlarda QQSning ahamiyati yuqori. Masalan, Germaniyada QQS stavkasi 19 foiz bo'lib, mamlakat budget tushumlarining taxminan 30 foizini tashkil etadi. Fransiyada QQSning asosiy stavkasi 20 foiz bo'lib, davlat daromadlarining 40 foizga yaqin qismini tashkil qiladi. Ushbu mamlakatlarda QQS yig'ilishining yuqori samaradorligi soliq ma'muriyatchiligining raqamlashtirilganligi, nazorat tizimlarining kuchli ekanligi va soliq to'lash intizomining yuqori darajada ekanligi bilan bog'liq.

O'zbekiston tajribasiga qaytadigan bo'lsak, mamlakatimizda QQS yig'ilishining samaradorligini oshirish uchun elektron hisob-fakturalar joriy etilgan bo'lsa-da, hali ham soliq to'lovchilarning bilimsizligi va ayrim holatlarda noqonuniy tranzaksiyalar muammo bo'lib qolmoqda. Shuningdek, QQS stavkasi va imtiyozlari bo'yicha olib borilayotgan islohotlar ushbu soliqning budgetga ta'sirini kuchaytirishga qaratilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlaridagi ulushi muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning yig'ilish samaradorligi fiskal barqarorlikni ta'minlashda asosiy omillardan biri hisoblanadi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, QQS tushumlari mamlakat iqtisodiyotining umumiy rivojlanishiga bevosita ta'sir etuvchi muhim fiskal instrumentlardan biridir.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, QQS yig'ilishining samaradorligi soliq tizimining shaffofligi, raqamlashtirilishi va soliqqa oid ma'muriyatchilik darajasiga bog'liq. Masalan, Germaniya va Fransiya kabi rivojlangan mamlakatlarda QQS tushumlari davlat daromadlarining 30–40 foizini tashkil etadi. Bu esa soliq to'lovchilarning intizomi va davlat nazoratining samaradorligi bilan izohlanadi. O'zbekistonda esa QQSning umumiy budjet daromadlaridagi ulushi 21,6 foizni tashkil qilmoqda, bu esa tizimni yanada takomillashtirish zarurligini ko'rsatadi.

Mavjud vaziyatdan kelib chiqib, QQS yig'ilish samaradorligini oshirish uchun quyidagi takliflarni ilgari surish mumkin:

Elektron soliq tizimini yanada takomillashtirish — elektron hisob-fakturalar tizimini kengaytirish va avtomatlashtirilgan nazorat mexanizmlarini joriy etish orqali soliq to'lovchilarning intizomini oshirish.

Soliq imtiyozlarini maqbullashtirish — QQS bo'yicha mavjud imtiyozlarni qayta ko'rib chiqish va faqat iqtisodiy samaradorlik keltiruvchi imtiyozlarni saqlab qolish.

Soliq to'lovchilarning xabardorligini oshirish — QQS bo'yicha tushuntirish ishlarini kuchaytirish, kichik va o'rta biznes vakillari uchun soliq bo'yicha o'quv dasturlarini tashkil etish.

Noqonuniy tranzaksiyalarni kamaytirish — QQS bo'yicha noqonuniy amaliyotlarning oldini olish uchun monitoring tizimlarini kuchaytirish va audit jarayonlarini takomillashtirish.

QQS stavkasini iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish — iqtisodiy o'sish va inflyatsiya darajalarini hisobga olgan holda QQS stavkasini qayta ko'rib chiqish.

Yuqoridagi chora-tadbirlarning amalga oshirilishi O'zbekiston budjet daromadlarini barqarorlashtirish, soliqlarning yig'iluvchanligini oshirish va iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. – T.: O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, 2024.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22.09.2021-yildagi "Soliq to'lovchilarni hisobga olishni yanada takomillashtirish va qo'shilgan qiymat solig'ining o'rnini qoplash tartibini soddalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 595-sonli qarori. <https://lex.uz/docs/-5650010>
3. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi. Rasmiy veb-sayti: www.soliq.uz.
4. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF). "Tax Policy and Revenue Mobilization in Developing Countries" (2019).
5. World Bank. "Value-Added Tax Reform: International Experiences and Best Practices" (2021).
6. OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). "Consumption Tax Trends 2022".
7. Deloitte. "Global VAT/GST Guide" (2023).
8. Musayev I.U. "Soliqlar va soliqqa tortish". – T.: Iqtisodiyot, 2022.
9. Abdurkarimov B.A. "O'zbekiston iqtisodiyotida soliqlar va ularning fiskal ta'siri" – T.: Fan, 2021.
10. G'ulomov S.S., Xasanov U.I. "Soliq siyosati va iqtisodiy barqarorlik" – T.: Iqtisodiyot va moliya, 2020.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100